

ПРИМНЕНИЯ МОБИЛНОЙ АВР ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Эгамов Дилмурод Абдураимович

старший преподаватель АндМИ г. Андижан

dilmurodegamov66@mail.ru

IMPROVING THE RELIABILITY OF POWER SUPPLY IN PLACES HOLDING A PARTICULARLY IMPORTANT EVENT.

Egamov Dilmurod Abduraimovich

Senior teacher, AndMI, Andijan

dilmurodegamov66@mail.ru

Аннотация.

Обеспечивается автоматический перевод потребителя с одной линии на другую при исчезновении напряжения.

Обеспечивается бесперебойное электроснабжение, если учесть что в электросетях авария и повреждения возникают внезапно.

Не требуется оперативный персонал для перевода потребителя с одной линии на другой.

Abstract

Provides automatic transfer of the consumer from one line to another when the voltage disappears.

Uninterrupted power supply is ensured, taking into account that in electric networks an accident and damage occur suddenly.

No operational staff is required to transfer the consumer from one line to another.

Ключевые слова; Надёжность электроснабжение, оперативный персонал, уставка срабатывание, повреждение, авария, основное питание, резервное питание, бесперебойное питание электро-энергией.

Keywords: Reliability of power supply, operating personnel, setting operation, damage, accident, main power, backup power, uninterrupted power supply of electric energy.

Если учесть, что авария и повреждения в электрических сетях происходит неожиданно и внезапно, а также приводит непредсказуемым последствиям, что бесперебойное электроснабжение потребителей всегда было актуальным.

Большой роль играет бесперебойное электроснабжение объекта для проведения различных мероприятий и требует от нас, что всегда должны быть готовы к авариям и повреждениям которые происходят в электросетях.

Нежелательные процессы протекают так быстро, что оперативный персонал не в состоянии предотвратить их развитие и с требуемой быстротой восстановить нормальный режим. [1, с. 16]

АВР(автоматическое ввода резерва) является эффективным средством, повышающим надежность электроснабжения, поэтому этот вид автоматики широко применяется на подстанциях основных и распределительных сетей. [3, с.453]

Необходимые электрические аппараты и оборудования для “Переносного АВР-0,4 кВ” монтируются в индивидуальный шкаф.

При проведении мероприятий устанавливается “Переносной АВР-0,4 кВ” на время проведения мероприятия, после его окончания восстанавливают прежнюю схему объекта.

При исчезновении напряжения на основной линии включение резервного источника питания следует осуществлять сразу и только после отключения выключателя в цепи рабочего питания.[3, с454]

Перевод потребителей от одной линии в другую требует последовательности выполнения операций по переключениям, в противном случае ожидается развитие аварии и возникновение несчастных случаев. Своё временное выполнение операций по переключениям возлагается на “Переносной АВР-0,4 кВ”.

При применении “Переносного АВР-0,4 кВ” имеются следующие преимущества:

- 1) При потере напряжения от основной линии, потребитель быстро переводится на резервную линию для восстановления напряжения.
- 2) Для перевода потребителей от одной линии в другую не требуется оперативный персонал.
- 3) Не допускается развитие аварии связанное ошибочным переключением при переводе потребителей с одной линии на другую.
- 4) Обеспечивается качество напряжения у потребителя.
- 5) Обеспечивается качество проведенных мероприятий в связи с бесперебойным электроснабжением объекта.

Рекомендуется применение “Переносного АВР-0,4 кВ” в объектах, имеющих двухстороннее электропитание при отсутствии встроенного АВР-0,4 кВ.

С помощью “Переносного АВР-0,4 кВ” перевод потребителей с одной линии на другую производится в следующем порядке:

Первая линия считается основной, при наличии напряжения потребитель обеспечивается электроэнергией с первой линии с помощью “Переносного АВР-0,4 кВ”, вторая линия считается резервной линией.

Согласно рис-1 потребитель питается от первой линии пускатель ПМ1 удерживается во включенном положении катушкой, которая находится под полным рабочим напряжением линии.[1, с. 421] При этом включен автомат В1, магнитный пускатель ПМ1 в включенном положении, автомат В2

второй линии включен, магнитный пускатель ПМ2 обесточен.

рис 1. Однолинейная схема “Переносного АВР-0,4 кВ”

При наличии напряжения на первой линии реле контроля напряжения РКН1 питается через закрытый контакт РП2, реле РП1 повторитель состояния РКН1, через нормально закрытый контакт РП1 подаётся напряжение на катушку магнитного пускателя ПМ1, тем самым подаётся напряжение потребителю от первой (основной) линии.

Рис 2. Схема контроля напряжения основной линии.

При исчезновении напряжения на первой линии магнитный пускатель ПМ1 обесточивается, отпадает реле РКН1 и его повторитель РП1, нормально закрытым контактом подаёт напряжение на катушку реле РКН2, одновременно с реле РКН2 срабатывает реле его повторитель РП2, нормально открытым контактом реле РП2 подаёт напряжение на катушку магнитного пускателя ПМ2, срабатывая ПМ2 подает напряжения

потребителю от второй (резервной) линии.

В целях предотвращения кратковременной потери напряжения у потребителя оставаться на второй (резервной) линии до тех пор, пока не исчезнет напряжение, заложена в функции “Переносного АВР-0,4 кВ”.

Рис 3. Схема контроля напряжения резервной линии.

АВР секционного выключателя должно приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах или самопроизвольном отключении выключателя ввода и блокироваться при КЗ на шинах.[4, с.173]

рис 4. Принципиальная схема “Переносного АВР-0,4 кВ”.

При потере напряжения перевод потребителя с второй (резервной)

линии на первой (основной) линии происходит по той же последовательности.

Для управления “Переносным АВР-0,4 кВ” оперативный ток в схеме управлений подаётся согласно по первичной цепи, с помощью нормально открытым контактом реле РП1 и РП2.

Уставка срабатывания реле контроля напряжения РКН1 и РКН2 по напряжению устанавливается 65-70% от номинального напряжения.

Заключение

При применении “Переносного АВР-0,4 кВ” обеспечивается бесперебойное электроснабжение объекта, тем самым улучшается качество мероприятия. Для монтажа и демонтажа “Переносного АВР-0,4 кВ” в распределительном устройстве потребителя не требует много времени и материальных расходов. При установке “Переносного АВР-0,4 кВ” в РУ потребителя нет необходимости держать оперативный персонал для переключения.

Список литературы:

1. Д.Эгамов, М. Нурёғдиев. статья Повышение надёжности электроснабжения в местах проведение особо важных мероприятий. Научный журнал Инженерные решение №8(9) ноябрь 2019. г. Новосибирск.
2. Эгамов.Д, Боихонов. З, Узакон. Р статья Эффективность применения «Переносного АВР-0,4 кВ» для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. Конф. Гомель. Секция «энергетика» 2020г.
3. Parpiev, O. B., & Egamov, D. A. (2021). Information on synchronous generators and motors. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 441-445.

4. Olimov, L., & Anarbojev, . I. (2023). ENERGY CONVERTER BASED ON NANO-STRUCTURED SI. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 248–252. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibast/article/view/1852>

5. Sharobiddinov, S., & Mamarasulov, Q. (2023). QUYOSH HAVO ISITISH KOLLEKTORINI ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH. *Interpretation and researches*, 1(8).

6. *Topvoldiyev, N. (2023). KICHIK VA MIKRO GIDROELEKTOSTANSIYALARNING TURLARI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.*

7. Abdumutallib o'g'li, E. A. (2022). Reliability of Collector (Bottle) Set in ACS. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 251-255.

8. Xolmirzaev, J. YU. (2022). ZONALNOE STROENIE KRISTALLOV V PRIBLIJENII MNOGOZONNOY (KEYNA) MODELI. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 748-753.

9. ME Yulchiev, AAO Qodirov [Electricity Quality And Power Consumption In Low Power \(0.4 Kv\) Networks, THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY \(TAJET\) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet](#)

10. *Topvoldiyev, N. (2023). Quyosh havo isitish kollektorlarini o`rnatish va foydalaniz.*

11. Zuhritdinov Alisher Faraxidin o'g'li, Yo'lchiyev Mash'albek Erkinovich, Xakimov Temurbek Bahodirjon o'g'li. (2023). STUDY OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF LINEAR EXPANSION COEFFICIENT OF SOLID BODIES. *INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 3(5), 888–893. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969053>

12. Yulchiyev M.E, & Salokhiddinova M. (2023). ORGANIZATION OF MULTI-STAGE ENHAT FOR MEDIUM AND LARGE POWER INDUSTRIES OR ENERGY SYSTEM. *World Scientific Research Journal*, 20(1), 13–18. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2819>

13. M. E. Yulchiev. (2023). POWER QUALITY IN THE LOW-VOLTAGE AIR NETWORK. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 15, 79–84. Retrieved from <https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/647>
14. Эралиев, А. Х., Юлчиев, М. Э., & Латипова, М. И. (2020). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА. *Universum: технические науки*, (12-5 (81)), 39-43.